

Projete-se no Ensino Superior: Despertando Vocações por Meio de Metodologias Ativas

Gabriel Martins Alves – 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista - PIBEC – gabriel.alves7@estudante.ufla.br

Bianca Lara Nunes - 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – voluntária – e-mail: bianca.nunes@estudante.ufla.br

Rafael Bento da Silva Alves - 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – voluntário – e-mail: rafael.alves8@estudante.ufla.br

Ana Beatriz Araújo – 2º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – voluntária – ana.gramacho@estudante.ufla.br

Maria Gabriela Almeida Rodrigues – 2º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação / UFLA Paraíso – voluntária maria.rodrigues13@estudante.ufla.br

Juliana Nunes Santos – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– orientadora – juliananunes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A escolha profissional representa um momento decisivo na trajetória dos jovens, especialmente no ensino médio, fase em que muitos ainda buscam compreender suas habilidades, interesses e possibilidades de formação. Nesse contexto, metodologias ativas, como o *role playing*, configuram-se como estratégias potentes para estimular o autoconhecimento, a tomada de decisão e a aproximação com a realidade universitária. O projeto de extensão "*Projete-se no Ensino Superior*", voltado para estudantes do ensino médio de escolas públicas, teve como objetivo central auxiliar jovens na identificação de suas vocações profissionais. Os procedimentos metodológicos foram conduzidos por discentes do Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) e se estruturaram em duas etapas: desenvolvimento de cartilhas e realização de oficinas. As oficinas ocorreram em agosto de 2025, com duas turmas do 3º ano e 2º ano noturnos do ensino médio de uma escola pública de São Sebastião do Paraíso, envolvendo 79 estudantes. A principal estratégia utilizada foi a técnica de *role playing*. Para tanto, foram elaborados casos práticos que simulavam situações reais enfrentadas por profissionais das engenharias de Software, Elétrica e Produção. Os estudantes, organizados em grupos e acompanhados por mentores, assumiram papéis específicos, analisaram problemas e propuseram soluções, o que favoreceu a compreensão da prática profissional e a aproximação com os cursos ofertados no campus. Nos resultados (simulados), a idade média dos participantes foi de 17 anos, sendo 45% do sexo masculino. Após a oficina, 66% dos estudantes relataram sentir-se mais confiantes em relação à sua escolha profissional; 79% declararam ter compreendido melhor como as diferentes áreas da engenharia se relacionam e se complementam; 62% indicaram maior interesse em cursar o ensino superior; e 15% mudaram de ideia em relação à profissão que desejam seguir. Quanto às

contribuições da oficina, 78% avaliaram que a dinâmica estimulou o pensamento crítico, 88% afirmaram que favoreceu a tomada de decisão, 90% destacaram o incentivo ao trabalho colaborativo e 94% apontaram que tornou o aprendizado mais interessante. Concluiu-se que a iniciativa não apenas estreitou o vínculo entre a educação básica e o ensino superior, como também promoveu o autoconhecimento e preparou os jovens para escolhas mais conscientes. O projeto fomentou a formação de cidadãos autônomos e socialmente responsáveis, contribuindo para a transformação social por meio da educação.

Palavras-Chave: Educação Superior; Escolha da Profissão; Estudantes; Autoconhecimento; Engenharia.

Instituição de Fomento: “Não se aplica”.

Agradecimentos: Agradeço à UFLA Paraíso, à orientadora Juliana Nunes Santos, aos discentes do BICT (Bianca, Rafael, Ana Beatriz, Maria Gabriela) e aos estudantes do ensino médio de São Sebastião do Paraíso pela participação e apoio no Projete-se no Ensino Superior.